

19

Octrooicentrum
Nederland

11

1044732

12 **B1 OCTROOI**

21

Aanvraagnummer: **1044732**

51

Int. Cl.:
C02F 1/32 (2024.01)

22

Aanvraag ingediend: **16 november 2023**

62

30

Voorrang:

-

41

Aanvraag ingeschreven:
27 mei 2025

43

Aanvraag gepubliceerd:

-

47

Octrooi verleend:
27 mei 2025

45

Octrooischrift uitgegeven:
2 juni 2025

73

Octrooihouder(s):
Water Waves B.V. te Grou

72

Uitvinder(s):
Mateo Jozef Jacques Mayer te Grou
Rene Martijn Wagterveld te Grou

74

Gemachtigde:
Geen

54

Water purification device with electrodeless UV-C lamps and the powering thereof

57

The present invention relates to a method and device for the purification of water, characterized by at least a first reactor with at least a first water inlet, a first water outlet, at least a first low pressure UV-C lamp without internal electrodes, at least two electrodes operatively connected to the outer surface of said first low pressure UV-C lamp and a hf frequency power supply, that automatically tunes the operating frequency of its end stage to the actual properties of said first low pressure UV-C lamp, thereby accounting for the changing lamp properties during start-up, changes in operating temperature and ageing.

ONDERZOEKSRAPPORT

BETREFFENDE HET RESULTAAT VAN HET ONDERZOEK NAAR DE STAND VAN DE TECHNIEK

RELEVANTE LITERATUUR

Categorie ¹	Literatuur met, voor zover nodig, aanduiding van speciaal van belang zijnde tekstgedeelten of figuren.	Van belang voor conclusie(s) nr:	Classificatie(IPC)
Y	US 2007/248487 A1 (KAY ROBERT E [US] ET AL) 25 oktober 2007 (2007-10-25) * kolom 9, regel 1 - kolom 34, regel 43; figuren 5,21 *	1 - 7	INV. C02F1/32
Y	EP 3 328 727 B1 (SEMB ECO R&D PTE LTD [SG]) 28 oktober 2020 (2020-10-28) * figuren 1-7 *	1 - 7	
A	US 9 159 545 B2 (USHIO ELECTRIC INC [JP]) 13 oktober 2015 (2015-10-13) * het gehele document *	1 - 6	
Indien gewijzigde conclusies zijn ingediend, heeft dit rapport betrekking op de conclusies ingediend op:			Onderzochte gebieden van de techniek
			C02F

Plaats van onderzoek: 's-Gravenhage	Datum waarop het onderzoek werd voltooid: 1 oktober 2024	Bevoegd ambtenaar: Thibault, Valerie
---	--	--

¹ NDERLINCATEGORIE VAN DE VERMELDE LITERATUUR

- | | |
|--|---|
| <p>X: de conclusie wordt als niet nieuw of niet inventief beschouwd ten opzichte van deze literatuur</p> <p>Y: de conclusie wordt als niet inventief beschouwd ten opzichte van de combinatie van deze literatuur met andere geciteerde literatuur van dezelfde categorie, waarbij de combinatie voor de vakman voor de hand liggend wordt geacht</p> <p>A: niet tot de categorie X of Y behorende literatuur die de stand van de techniek beschrijft</p> <p>O: niet-schriftelijke stand van de techniek</p> <p>P: tussen de voorrangsdatum en de indieningsdatum gepubliceerde literatuur</p> | <p>T: na de indieningsdatum of de voorrangsdatum gepubliceerde literatuur die niet bezwaard is voor de octrooiaanvraag, maar wordt vermeld ter verheldering van de theorie of het principe dat ten grondslag ligt aan de uitvinding</p> <p>E: eerdere octrooi(aanvraag), gepubliceerd op of na de indieningsdatum, waarin dezelfde uitvinding wordt beschreven</p> <p>D: in de octrooiaanvraag vermeld</p> <p>L: om andere redenen vermelde literatuur</p> <p>&: lid van dezelfde octrooifamilie of overeenkomstige octrooipublicatie</p> |
|--|---|

**AANHANGSEL BEHORENDE BIJ HET RAPPORT BETREFFENDE
HET ONDERZOEK NAAR DE STAND VAN DE TECHNIEK,
UITGEVOERD IN DE OCTROOIAANVRAGE NR.**

NO 143892
NL 1044732

Het aanhangsel bevat een opgave van elders gepubliceerde octrooiaanvragen of octrooien (zogenaamde leden van dezelfde octrooifamilie), die overeenkomen met octrooischriften genoemd in het rapport.

De opgave is samengesteld aan de hand van gegevens uit het computerbestand van het Europees Octrooibureau per De juistheid en volledigheid van deze opgave wordt noch door het Europees Octrooibureau, noch door het Bureau voor de Industriële eigendom gegarandeerd;; de gegevens worden verstrekt voor informatiedoeleinden.

01-10-2024

In het rapport genoemd octrooigescrift	Datum van publicatie	Overeenkomend(e) geschrift(en)	Datum van publicatie
US 2007248487 A1	25-10-2007	US 2007248487 A1	25-10-2007
		WO 2007126864 A1	08-11-2007

EP 3328727 B1	28-10-2020	CN 107848616 A	27-03-2018
		CN 107848847 A	27-03-2018
		CN 107849709 A	27-03-2018
		CN 107852151 A	27-03-2018
		CN 107921363 A	17-04-2018
		DK 3328727 T3	09-11-2020
		DK 3328798 T3	23-11-2020
		DK 3329595 T3	23-11-2020
		DK 3337594 T3	19-04-2021
		EP 3328727 A1	06-06-2018
		EP 3328798 A1	06-06-2018
		EP 3329595 A1	06-06-2018
		EP 3337594 A1	27-06-2018
		HK 1257346 A1	18-10-2019
		KR 20180023901 A	07-03-2018
		MY 194952 A	28-12-2022
		SG 10201913465S A	27-02-2020
		US 2018201526 A1	19-07-2018
		US 2018216246 A1	02-08-2018
		US 2018221821 A1	09-08-2018
		US 2018222777 A1	09-08-2018
		US 2018222778 A1	09-08-2018
		WO 2017018930 A1	02-02-2017
		WO 2017018942 A1	02-02-2017
		WO 2017018943 A1	02-02-2017
		WO 2017018944 A1	02-02-2017
		WO 2017018947 A1	02-02-2017

US 9159545 B2	13-10-2015	CN 103959431 A	30-07-2014
		US 2015035429 A1	05-02-2015
		WO 2013081054 A1	06-06-2013

SCHRIFTELIJKE OPINIE

DOSSIER NUMMER NO143892	INDIENINGSDATUM 16.11.2023	VOORRANGSDATUM	AANVRAAGNUMMER NL1044732
CLASSIFICATIE INV. C02F1/32			
AANVRAGER Water Waves B.V.			

Deze schriftelijke opinie bevat een toelichting op de volgende onderdelen:

- Onderdeel I Basis van de schriftelijke opinie
- Onderdeel II Voorrang
- Onderdeel III Vaststelling nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid niet mogelijk
- Onderdeel IV De aanvraag heeft betrekking op meer dan één uitvinding
- Onderdeel V Gemotiveerde verklaring ten aanzien van nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid
- Onderdeel VI Andere geciteerde documenten
- Onderdeel VII Overige gebreken
- Onderdeel VIII Overige opmerkingen

	DE BEVOEGDE AMBTENAAR Thibault, Valerie
--	--

Onderdeel I Basis van de Schriftelijke Opinie

1. Deze schriftelijke opinie is opgesteld op basis van de meest recente conclusies ingediend voor aanvang van het onderzoek.
2. Deze motivering is opgesteld, met betrekking tot **nucleotide- en/of aminozuursequenties** die genoemd worden in de aanvraag, op basis van een sequentielijst die:
 - a. is opgenomen in de aanvraag zoals deze oorspronkelijk is ingediend
 - b. aangeleverd is na de indieningsdatum ten behoeve van het onderzoek
 - en vergezeld ging van een verklaring dat de sequentielijst niet meer informatie bevat dan de aanvraag zoals deze oorspronkelijk is ingediend.
3. Deze motivering is opgesteld, met betrekking tot nucleotide- en/of aminozuursequenties die genoemd worden in de aanvraag, voor zover een zinvolle motivering gevormd kon worden zonder een sequentielijst die voldeed aan WIPO standaard ST.26.
4. Overige opmerkingen:

Onderdeel V Gemotiveerde verklaring ten aanzien van nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid

1. Verklaring

Nieuwheid	Ja: Conclusies 1-7
	Nee: Conclusies
Inventiviteit	Ja: Conclusies
	Nee: Conclusies 1-7
Industriële toepasbaarheid	Ja: Conclusies 1-7
	Nee: Conclusies

2. Citaties en toelichting:

Zie aparte bladzijde

Onderdeel VIII Overige opmerkingen

De volgende opmerkingen met betrekking tot de duidelijkheid van de conclusies, beschrijving, en figuren, of met betrekking tot de vraag of de conclusies nawerkbaar zijn, worden gemaakt:

Zie aparte bladzijde

Re Item V

Reasoned statement with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

Reference is made to the following documents:

- D1 US 2007/248487 A1 (KAY ROBERT E [US] ET AL) 25 oktober 2007
(2007-10-25)
- D2 EP 3 328 727 B1 (SEMB ECO R&D PTE LTD [SG]) 28 oktober 2020
(2020-10-28)

1 INVENTIVE STEP

- 1.1 Document D1 can be considered as the closest prior art to the subject-matter of claims 1, 7 and discloses (Figures 21, 5, column 9 line 1 - column 34 line 43).

Water purification reactor comprising:

- a reactor vessel (101) with a fluid inlet (102A) and a fluid outlet (102B)
- at least one quartz protection sleeve in the reactor vessel that is at least submerged in the water to be treated and containing at least a first tubular low pressure UV light source (120) *without an internal electrode* and without any glow spiral equipped with
 - a first conductive electrode (36A), attached to the surface on one end of said first UV light source and
 - a second conductive electrode (36B) attached to the surface on the other end of said first UV light source where
 - the first and / or second electrode at least partly consist of conductive means from the group of conductive coatings consisting of conductive glues, conductive paints, metal particles, metal foils, graphite and graphene (metal foil) and
 - the first and second electrodes neither comprise nor form a coil (see figure 5)
- a first HF power supply operatively connected to the first and the second conductive electrode containing

- a first function generator suitable to operate at a frequency in the range of 1 MHz to 4 MHz, producing a first HF signal and equipped with

- means suitable to produce said first HF signal with a duty cycle between 0.20 and 0.40

The subject-matter of claims 1, 7 differs from this known D1 in that:

- a) there is NO internal electrode in the first tubular low pressure UV light source
- b) there is a *N-Channel FET or cascode in the end stage of the first HF power supply that is operatively connected to said first HF signal, a first capacitor connected in parallel with the first UV lamp and at least a first spirally wound coil, operatively connected to the end stage of the power supply comprising flat traces of a conductor on a first PCB.*

The features a) and b) are not related and do not have synergistic effect: a) relates to the design of the UV lamp, and b) to the electrical circuit to power the lamp.

There is no apparent technical effect linked to these differences.

It should be noted that feature a) relates to a disclaimer (absence of an internal electrode). Without any technical effect of this disclaimer it is hard to motivate an inventive step.

Feature b) cannot be associated with a technical effect because it is not clear how these features interact with the rest of the system.

The problem to be solved by the present invention might be considered as how to provide an alternative system and method for the water purification reactor electric supply.

The person skilled in the art would know how to arrange the electric circuitry in order to provide the best supply for the UV lamp. Document D2 (figures 1-7) provides a circuit for powering the lamp with capacitors, transformers and oscillators.

Therefore claims 1, 7 are not considered to involve an inventive step.

- 1.2 Dependent claims 2-6 do not contain any features which, in combination with the features of any claim to which they refer, meet the requirements in respect of inventive step.
- 1.3 They refer to minor constructional changes that the person skilled in the art would have implemented without exercising inventive skills (coaxial cable in claim 2, using sensors in claim 3, UVC radiations in claim 4, suitable frequency in claim 5).

Re Item VIII

2 Certain observations on the application

CLARITY

- 2.1 It seems from the features of claim 1 that the corresponding device alone would not allow purification of water. Either features are missing or there is no evidence that only the features of claim 1 would provide water purification.
- 2.2 There is no link between the fluid inlet, the fluid outlet, the quartz protection sleeve, the first tubular low pressure UV light source.
- 2.3 There is also no clear link between the first DC voltage source, the first function generator, the first capacitor and the first spirally wound coil.
- 2.4 The location of the first tubular low pressure light source relative to the reactor vessel is also not clear.
- 2.5 In claim 1 it is not clear what is at least submerged in the water to be treated: either the reactor vessel or the quartz protection sleeve? This should be clarified. From the description it seems that the tubular quartz protection sleeve is placed so that it is submerged in the water, and the first UVC light source is placed inside the quartz protection sleeve so that it is not in direct contact with the water.
- 2.6 Some features and their interaction with the water purification reactor of claim 1 are not clear, and there are not considered limiting in the assessment of novelty and inventive step of the claim:
- a duty cycle between 0.20 and 0.40: as claim 1 is an apparatus claim apparatus features should be added like the variable frequency oscillator
 - a N-Channel FET
 - a cascode

- a PCB
- 2.7 Reference signs should be added to the claims to increase their intelligibility.
- 2.8 According to the description the features of claim 3 seem to be essential to the definition of the invention and should be added to claim 1.
- 2.9 Claim 4 is a result to be achieved ("automatically adjust the operating frequency of the power supply to the momentary resonant frequency"), without specifying the technical features allowing for the automatic adjustment. Therefore these features were considered not limiting in the assessment of novelty and inventive step.
- 2.10 Claim 6 is defined by Figure 2, which is not allowable. Therefore it should be deleted.